

Deshidratación de plátano cuadrado (*Musa Balbisiana*, ABB)

L. L. Velázquez Solís¹, E. E. Suarez Alvarez¹, L. Rojas Blanco¹, G. Pérez Hernández¹, J. G. Alvarez Ramírez^{1*}

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 1 carretera Cunduacán-Jalpa, Colonia la Esmeralda, Cunduacán, Tabasco, 86690, México.

*gabriel.alvarez@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En México se cultiva una amplia gama de variedades de plátanos y su cultivo ocupa el segundo lugar en importancia económica. El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia de la temperatura en la cinética de secado del plátano cuadrado (*Musa balbisiana*, ABB). El equipo de secado fue un prototipo de secador de bandejas por convección forzada, las temperaturas de secado fueron 40-70°C, a una velocidad de aire de 0.6 m/s, y un espesor del producto de 0.5 cm. Los resultados obtenidos indicaron que para deshidratar las rodajas de plátano fueron necesarias 5.30 h de secado para 40 °C, 5 h de secado para 50 °C, 4 h de secado para 60 °C y 3 h de secado para 70°C, Los datos derivados de las curvas de secado fueron ajustados a los modelos de Page, Modified Page y Wang and Singh. La difusividad efectiva (D_f) del platano varió entre 3.80×10^{-10} y 6.33×10^{-10} m²/s.

Palabras clave: Secado, *Musa Balbisiana*, Secador de bandejas, Modelo matemático.

Abstract

In México, a wide range of banana varieties is cultivated and its cultivation occupies the second place in economic importance. The objective of the present work is to determine the influence of temperature on the kinetics of drying of the square banana (*Musa balbisiana*, ABB). The drying equipment was a prototype dryer for trays by forced convection, the drying temperatures were 40-70 °C, at an air speed of 0.6 m / s, and a product thickness of 0.5 cm. The results obtained indicated that to dehydrate the banana slices, it took 5.30 h of drying at 40 °C, 5 h of drying at 50 °C, 4 h of drying at 60 °C and 3 h of drying at 70 °C. Data derived from the drying curves were adjusted to the Page, Modified Page and Wang and Singh models. The effective diffusivity (D_f) of plantain varied between 3.80×10^{-10} and 6.33×10^{-10} m²/s.

Key words: Drying, *Musa Balbisiana*, Tray dryer, Mathematical model.

Introducción

El secado es una de las operaciones más importantes en el procesamiento de alimentos, y se realiza para prolongar la vida útil de los alimentos reduciendo la actividad del agua a un nivel lo suficientemente bajo para inhibir el crecimiento de microorganismos, reacciones enzimáticas y otras reacciones deteriorantes [Mujumdar, 2014]. En el secado de los materiales alimenticios, sigue siendo un reto importante eliminar el agua del material de la manera más eficiente, con un mejor control de la calidad del producto, un impacto mínimo sobre el medio ambiente, menores costos y de operación del proceso. Otro desafío surge del hecho de que muchos materiales alimenticios con propiedades físicas o químicas muy diversas deben secarse a diferentes escalas de producción y con especificaciones de calidad de producto muy diferentes [Mujumdar, 2010].

El plátano es segundo frutal en importancia económica en México. No obstante, las pérdidas por mal manejo y pos-cosecha encarecen el producto por cuál es necesario buscar métodos para conservar y/o aumentar su valor agregado. Recientemente, se han demostrado la conveniencia de procesar el plátano en su estado inmaduro (plátano verde), por sus valiosas características como alimento funcional de gran importancia para la salud, [da Mota y col., 2000; Langkilde y col., 2002]. El plátano verde deshidratado se puede convertir en harina con aplicaciones múltiples en la industria de los alimentos [Pacheco y Testa, 2005]; como es el caso también de la banana madura deshidratada [Daramola y Osanyinlusi, 2005]. Estas aplicaciones son una opción para productores de plátano que ven mermadas sus ganancias por mal manejo pos-cosecha, cambios climáticos y precios bajos por sobre-oferta del producto fresco.

El plátano cuadrado pertenece a los triploides con genoma Acuminata y Balbisiana pero con dominancia Balbisiana ABB; conocido con diferentes sinónimos como: Topochos, Cuatrófilos, Majoncho, Chamaluco y conocido mundialmente como Bluggoe. Se describe como frutos cortos, de forma cuadrada o que posee un filo en cada lado de la cascara se caracteriza por poseer pulpa compacta, la cascara es bastante gruesa; su consumo es en general utilizando cocción, y en otros países su uso se requiere solamente para proporcionar sombra a otros árboles.

El plátano cuadrado posee una composición muy importante a tomar en cuenta para su consumo y uso, que por lo general se ignoran, este fruto es consumido poco por la población. El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá [Menchu y Méndez, 2012] nos da una Tabla de la composición de Guineo Majoncho/Cuadrado.

Metodología

Materiales

Para el secado de plátano cuadrado se construyó un prototipo de deshidratador en condiciones controladas de temperatura, flujo másico de aire y humedad. El cual consiste en una cámara de secado, un calentador y un ventilador regulable de 12 V. La cámara de secado fue construida en acrílico de $0.3 \times 0.4 \times 0.7 \text{ m}^3$ que contiene una bandeja enmallada para colocar el producto. En la parte inferior de la cámara se coloca el calentador que fue construido con alambre nicromel y en la parte superior se inserta el ventilador regulable para impulsar el aire caliente en el producto. El equipo permite controlar las variables del proceso, tales como, la temperatura de bulbo seco y la velocidad del aire. Este prototipo utiliza una balanza digital TORREY L-PCR capacidad para 20 kg y precisión de 5 g.

Preparación de muestras

La materia prima utilizada fue plátano cuadrado, en estado fresco y en buenas condiciones de conservación, fue obtenido de cosechas para conseguirlo en estado verde y buen estado para su proceso, el plátano se cortó de forma circular con un espesor de: 0.5 cm y se determinó el contenido de humedad inicial de 67.9 %, proveniente del municipio de Cunduacán.

Para determinar la humedad en base húmeda, se midió el peso cada 15 min hasta alcanzar la humedad de equilibrio a las condiciones de secado empleadas. Se pesaron 500 g de rodajas de plátano cuadrado para llevarlas a la bandeja del secador y se colocaron en la bandeja de secado de manera horizontal sin tocar los sensores.

Secado de muestras

La evaluación de funcionalidad del prototipo y con el fin de determinar los parámetros óptimos para el secado del plátano cuadrado se definió un diseño experimental factorial, tomando como unidad experimental una bandeja con 500 g de plátano cortado en rodajas y se obtuvieron 4 combinaciones (Tabla 1). El factor considerado fue: un espesor de (0.5 cm), y una velocidad de (0.6 m/s) y cuatro temperaturas (40, 50, 60 y 70 °C). Para analizar los datos estadísticos se dispuso del software Origin Pro 8®.

Tabla 1. Diseño de experimental del secado de plátano

Corridas	Espesor (cm)	Velocidad (m/s)	Temperatura (°C)
1	0.5	0.6	40
			50
			60
			70
2	0.5	0.6	40
			50
			60
			70
3	0.5	0.6	40
			50
			60
			70

Modelo matemático

Para iniciar con el proceso de deshidratado del plátano cuadrado, la cámara de secado se enciende media hora antes del proceso para estabilizar la temperatura a la cual será requerida.

Una vez estabilizada la temperatura, las muestras son colocadas en la bandeja de la cámara de secado, momento que inicia el proceso.

La Tabla 2 muestra las expresiones de los modelos seleccionados: Page (Ec.1), Page modificado (Ec.2), Wang and Singh (Ec.3) y el modelo de Fick (Ec.4). En estos modelos, la variable dependiente es MR la cual representa la relación de humedad ($MR = \frac{M}{M_0}$).

Tabla 2. Modelos Matemáticos Utilizados

Modelo	Ecuación	No. De ecuación
Page	$MR = \exp(-kt)$	(1)
Page modificado	$MR = \exp(-kt^n)$	(2)
Wang and Singh	$MR = 1 + at + bt^2$	(3)
Fick	$\frac{w-w_e}{w_0-w_e} = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \exp[-(2n-1)^2 \frac{\pi^2 D_e f t}{4L^2}]$	(4)

Resultados y discusión

La determinación de la humedad inicial se realizó según la norma NMX-F-083-1986. Se llevaron a cabo tres repeticiones.

El contenido de humedad de las rodajas de plátano antes del secado fue calculado con la técnica gravimétrica obteniéndose un resultado del 70%. La Figura 1 muestra la variación del contenido de la humedad del plátano en rodajas en función del tiempo de secado, para las cuatro temperaturas 40, 50, 60 y 70°C del aire de secado utilizado. La razón de humedad (MRdb) fue calculada a partir de la humedad en base seca.

Figura 1. Curvas de secado del plátano para las temperaturas.

Analizando las curvas de secado en la Figura 1, se puede observar que la cinética fue influenciada por la temperatura y que al utilizar temperaturas más elevadas redujo apreciablemente el tiempo necesario para secar

las rodajas de plátano. Esto se debe a que las temperaturas elevadas del aire producen mayores flujos de secado [Holdsworth, 1986], lo que significa que para un mismo tiempo de proceso, cuanto más elevada sea la temperatura del aire, mayor será la velocidad del secado.

Fue observado que para deshidratar las rodajas de plátano con humedad de aproximadamente 10%, fueron necesarias 5.30 h de secado para 40 °C, 5 h de secado para 50 °C, 4 h de secado para 60 °C y 3 h de secado para 70°C, lo que nos lleva a concluir que sería más factible hablando económicamente deshidratar el plátano a una temperatura de 70 °C con lo cual serían necesarios estudios para así poder evaluar la posible pérdida de nutrientes al usar esta temperatura.

Las Tablas 3 y 4 muestran los valores de los diferentes parámetros para los modelos de Fick, Page, modified Page y Wang and Singh respectivamente, obtenidos para nuestros datos experimentales de secado del plátano a diferentes temperaturas. El coeficiente de difusividad (Def) es el valor que engloba los efectos de todos los fenómenos que pueden intervenir en la pérdida de agua y su valor es calculado siempre a través de modelo matemático ajustando los valores experimentales.

Tabla 3. Parámetros para los modelos de Page, modified page y Wang and Singh

Temperatura (°C)	Parámetros del modelo PAGE		
	K	n	R ²
70	0.01186	1.25049	0.99955
60	0.00242	1.2802	0.99755
50	0.001	1.324	0.99854
40	0.0011	1.3902	0.99728
Parámetros del modelo modificado de PAGE			
	K	n	R ²
70	0.00389	1.25165	0.99955
60	0.009	1.283	0.99755
50	0.00852	1.3278	0.99855
40	0.0075	1.3966	0.99729
Parámetros del modelo WANG AND SINGH			
	a	b	R ²
70	-0.00935	2.33134 10 ⁻⁵	0.99822
60	-0.00704	1.29675 × 10 ⁻⁵	0.9991
50	-0.00651	1.07937 × 10 ⁻⁵	0.99851
40	-0.0056	7.63438 × 10 ⁻⁶	0.99854

La difusividad varía conforme cambia las condiciones de secado (temperatura y velocidad del aire), no es intrínseca al material. A través de la Figura 1 y la Tabla 4 se puede verificar que el modelo difusional de Fick, fue capaz de predecir la cinética del secado de manera satisfactoria. De la Tabla 3, se puede notar también que para mayores temperaturas de secado mayores son las velocidades del secado, de esta manera, el aumento de la temperatura favoreció la transferencia de masa y como consecuencia el aumento de la difusividad efectiva. La Figura 2 se puede observar que la ecuación de Page, modified page y wangandsingh se ajusta bien a los datos experimentales, como confirmado por el valor del R² de la Tabla 3, pudiendo por tanto, ser utilizada en la representación de las curvas de cinética de secado del plátano.

Tabla 4. Coeficientes de Difusión para el modelo Fick

Temperatura (°C)	$D_{ef}(\frac{m^2}{s})(\times 10^{-10})$	R^2
70	6.33254	0.99754
60	5.06604	0.97404
50	4.64387	0.97286
40	3.80	0.97384

Figura 2. Curvas de secado a diferentes temperaturas en función del tiempo (datos experimentales y modelados). a) 40°C, b) 50°C, c) 60°C y d) 70°C

Microscopia electrónica de barrido (SEM)

La Figura 3 muestra las imágenes de los gránulos de almidón de plátano obtenidas por el microscopio electrónico de barrido. La forma de los gránulos de almidón depende de la fuente botánica, el grado de maduración del fruto y la fisiología de la planta, se encuentran en la naturaleza en diferentes formas y tamaños. Algunos autores [Quintero Castaño, 2013] han reportado que el tamaño del granulo de almidón tiene una influencia sobre las propiedades funcionales. Mientras más pequeños sean los gránulos, mayor es su digestibilidad y son

considerados más resistentes a procesos con altas temperaturas como la esterilización. El tamaño del granulo del almidón de plátano cuadrado se encuentra alrededor de $24.17\ \mu\text{m}$, tal como se puede observar de las micrografías de la Figura 3, Se pueden apreciar que los gránulos presentan mayormente formas irregulares, en algunos casos ovalados alargados. Se encuentran diferentes tamaños de gránulos, los pequeños tienen un promedio de $8.45\ \mu\text{m}$, los medianos de $27.62\ \mu\text{m}$ y los grandes alcanzan un promedio de $36.46\ \mu\text{m}$.

El tamaño de estos valores coinciden con otros reportes del tamaño del granulo de plátano [Espinosa, 2008].

Figura 3. Micrografías SEM de almidón de plátano cuadrado (*Musa balbisiana*, ABB) deshidratadas a diferentes temperaturas: a) 40 ° C, b) 50 ° C, c) 60 ° C, d) 70 ° C.

Trabajo a futuro

Los trabajos realizados cumplieron con los objetivos planteados, sin embargo, a partir de nuestros estudios se aperturarón nuevos retos técnicos. Una de estas es aprovechar las valiosas características que posee el plátano como alimento funcional de gran importancia para la salud. Se puede convertir el plátano deshidratado en harina con aplicaciones múltiples en la industria de los alimentos, tales como para bebidas de horchata de plátano, harina para galletas etc.;

Este proyecto podría continuar de igual manera realizando un estudio detallado para evaluar el comportamiento de nutrientes al usar una temperatura de secado de 70°C, que podría ser factible debido a que proporcionaría un tiempo de secado más corto en este producto.

Conclusiones

Se instrumentó un prototipo que permitió estudiar la cinética de secado de plátano cuadrado en condiciones controladas de temperatura y velocidad de aire. La determinación del contenido de humedad durante el proceso de secado se realizó en todos los casos por la técnica gravimétrica, basado en la diferencia de peso debido a la

pérdida de humedad evaporada. La humedad del plátano se obtuvo al cortar partes del producto hasta tener una masa de 2 g para ser sometido al horno por 1:15 h. Se hicieron los cálculos necesarios y se obtuvo una humedad del plátano cuadrado de 70 %. Además las curvas de secado dependen de las condiciones de humedad relativa, temperatura y velocidad del aire empleado.

Al comparar las cinéticas de secado del plátano cuadrado en rodajas, podemos concluir que la cinética del secado fue influenciada fuertemente por las diferentes temperaturas del aire de secado utilizadas, la utilización de temperaturas menores nos condujeron a tiempos muy prolongados de secado para obtener plátano cuadrado con bajos valores de humedad. Los modelos de Fick, de Page, Modified Page y Wang and Singh describieron satisfactoriamente los datos experimentales del proceso de secado.

Referencias

1. Da Mota, R., Lajolo, F., Ciacco, C., and Cordenunsi, B. (2000). Composition and functional properties of banana flour from different varieties. *Wiley online library, Starch* **52 (2-3)**, 63-68.
2. Daramola, B., & Osanyinlusi, S. (2005). Production, characterization and application of banana (*Musa sp*) flour in whole maize. *African Journal of Biotechnology*. **5 (10)**, 992-995.
3. Espinosa, V-S. (2008). Estudios estructurales del almidon de fuentes no convencionales: mango(mangifera indica L) y platano (musa paradisiaca L.). Tesis de maestría. Instituto politécnico nacional. Yautepec, Morelos, México.
4. Holdsworth, S. (1986). Advances in the dehydration of fruits and vegetables. In: Maccarthy.(ed) Concentration and drying of food. *Elsevier Science Publisher*, 293-303.
5. INCAP (2012). Tabla de composicion de alimentos de centroamerica 2da edición. Menchu M.T.(ed), Méndez H.(ed) Guatemala: Serviprensa,S.A.
6. Langkilde, A. M., Champ, M., & Andersson, H. (2002). Effects of high-resistant-etch banana flour (RS2) on in vitro fermentation and the small-bowel excretion of energy, nutrients and sterols: an ileostomy study. *The American Journal of Cinicall Nutrition* **75 (1)**, 104-111.
7. Mujumdar A.S, Chen H.H, Law C.L. (2014). Food Technologies: Drying. *Encyclopedia of Food Safety*,Academic Press, 156-167.
8. Mujumdar, A. S. and Wu Z.H. (2010). Thermal drying technologies: new developments and future R y D potential. *5th international conference on heat transfer, Fluid mechanics and thermodynamics sun city, South Africa Paper number: K3*.
9. Pacheco D.E., Testa, G. (2005). Evaluacion nutricional, física y sensorial de panes de trigo y plátano verde. *Interciencia* **30 (5)**, 300-304.
10. Quintero Castaño, V. D. (2013). Determinación de las propiedades térmicas y composicionales de la harina y almidón de chachafruto Determination of Thermal Properties and Compositional Flour and Starch Chachafruto (*Erytrina Edulis Triana ex Micheli*). *Ingenium Revista de La Facultad de Ingenieria* **28**, 16-32.